

Editorial

Cierra el año 2025 con la edición número 41 de *Anartia*. Esta última publicación contiene ocho contribuciones de interés zoológico: cuatro artículos, una nota y tres reseñas de libros. La totalidad del contenido se refiere a fauna del territorio venezolano. En continuidad con un trabajo aparecido en el número anterior, esta vez se presenta la novedad de dos artículos sobre cucarachas (Insecta: Blattodea), orden de artrópodos que en Venezuela había recibido escasa atención en las últimas décadas. En suma, las tres contribuciones abordan respectivamente los temas de convergencia evolutiva, biogeografía y depredación. Previamente casi todo lo que se había escrito sobre cucarachas en el país tenía que ver con su taxonomía y algunos tópicos vinculados con la salud. Anunciamos también la descripción de un nuevo género de mariposas endémico del bioma amazónico, conocido hasta este momento en tierras de Brasil y Venezuela; así mismo se reporta en el extremo sur de Venezuela (Serranía de La Neblina, Amazonas) la presencia de una mariposa satirina, aparentemente propia de elevaciones medias, descrita hace pocos años del suroriente amazónico, en Brasil y Perú.

Destacamos también una contribución ornitológica referente a las aves rapaces de los ecosistemas semiáridos del noroeste de Venezuela. Estos son ambientes singulares, extensamente degradados por varias actividades humanas de alto impacto ambiental, y francamente afectados o en riesgo de desaparecer completamente en su estado natural. Como no son en apariencia tan atractivos, ni por su aspecto, ni por su riqueza biótica (por ejemplo, comparados con los bosques andinos o amazónicos), recibieron poca atención en el pasado. Hoy día sabemos que representan provincias biogeográficas distintivas, con endemismos sorprendentes e inesperados.

Las reseñas de tres libros relativamente recientes, que tienen que ver con zoología venezolana (fauna de vertebrados terrestres de la Cordillera de La Costa, diversidad taxonómica de babosas marinas y abejas meliponinas de Venezuela) son indicios de que, aunque ha mermado considerablemente la actividad editorial en relación a años pasados, nunca se ha dejado de publicar material valioso y

novedoso sobre la fauna y la flora del país. Desde la oficina editorial de *Anartia* protestamos comedidamente por las empobrecidas cadenas de distribución de materiales impresos, que van desde la promoción limitada a través de los medios comunicacionales y las redes de difusión de información, pasando por los altos costos postales y de movilización, hasta la muy mermada presencia de librerías o locales físicos donde adquirir personalmente las nuevas producciones impresas. El fenómeno es mundial. La adquisición de libros se hace mayormente a través de internet en sitios que centralizan y monopolizan el negocio. Los libros circulan a través de entrega postal individual, en operaciones que en ocasiones duplican su precio; en consecuencia, el libro, un objeto fundamental para la expansión del conocimiento y la difusión cultural, que siempre fue caro, es ahora prácticamente un verdadero lujo. Las predicciones de hace tres a cuatro décadas afirmaban que el desarrollo del libro electrónico haría bajar los precios del producto. No es así. El libro electrónico, particularmente el de contenido científico especializado, es casi tan caro como el libro impreso. Además, el avance en la calidad de la impresión en los libros de consumo no masivo (científicos, por ejemplo), se ha estancado. Los libros impresos por demanda son generalmente muy básicos, diseñados sin mayor conocimiento del espacio gráfico, impresos en máquinas xerográficas, mal encuadernados y con portadas de calidad inferior.

Responsablemente damos el acento crítico a estas observaciones, conscientes de que *Anartia*, a través de sus reseñas, se ha convertido en un medio importante para dar a conocer la producción impresa especializada en temas de la naturaleza, particularmente de la fauna. Muchos de los libros aquí reseñados son raros desde su publicación. El propósito de las reseñas aquí publicadas es difundir la noticia de su existencia por medio de un registro histórico del libro, promoviendo su distribución a través de la publicidad de sus fuentes de origen y suministro primario.

Los Editores

